

**PENGARUH PEMAHAMAN LITERASI DIGITAL
DAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN
TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU ERA
DIGITAL LEARNING**

Winda Sulistyarini¹, Siti Fatonah²

¹ Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta-Indonesia

Email: windasulistyarini@gmail.com

² Dosen Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta-Indonesia

Email: siti.fatonah@uin-suka.ac.id

(Received: 26 Desember 2021; Reviewed: 27 February 2022; Accepted: 02 Maret 2022;

Available online: Maret-2022; Published: Maret-2022)

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:

Literasi digital;
Media
Pembelajaran;
Kompetensi
Pedagogik; Guru.

Abstrak. Era digital merupakan era di mana semua aspek dalam kehidupan, termasuk proses pembelajaran lebih banyak memanfaatkan media digital. Era digital tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan literasi, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama yang harus dimiliki. Untuk mendukung aktifitas literasi digital dari peserta didik, dibutuhkan media pembelajaran yang inovatif. Kedua hal tersebut merupakan modal dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pada era *digital learning*. Kompetensi pedagogik dapat dipahami sebagai kemampuan guru mengelola pembelajaran. Kompetensi pedagogik juga menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Penelitian ini berjenis kuantitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari adakah pengaruh literasi digital guru terhadap pemanfaatan media pembelajaran dan kompetensi pedagogik guru di SMP Negeri 2 Nusawungu. Subjek pada penelitian ini ialah guru di SMPN 2 Nusawungu, Cilacap. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis SPSS. Hasil penelitian ini yakni pemahaman literasi digital guru, serta pemanfaatan media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kompetensi pedagogik guru era *digital learning* di SMP Negeri 2 Nusawungu. Dari hasil pengujian menunjukkan coefficient hasil regresi X1, X2, terhadap Y yaitu R sebesar 0,765 > 0,05, sehingga terdapat pengaruh pemahaman literasi digital guru, pemanfaatan media pembelajaran terhadap kompetensi pedagogik guru. Dan pada hasil *output* model summary nilai R² sebesar 0,585, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman literasi digital guru dan pemanfaatan media pembelajaran mampu meningkatkan nilai variabel kompetensi pedagogik guru sebesar 58,5%. Adapun, sisanya 41,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar regresi.

Abstract. The digital era is an era in which all aspects of life, including the learning process, use digital media. The digital era cannot be separated

from literacy skills, digital literacy is the key and the main foundation that must be owned. To support digital literacy activities for students, innovative learning media are needed. These two things are the capital in improving the pedagogic competence of teachers in the era of digital learning. Pedagogic competence can be understood as the ability of teachers to manage learning. Pedagogic competence also determines the success of the learning process. This research is quantitative, this research is intended to find out whether there is an influence of teacher digital literacy on the use of learning media and the pedagogic competence of teachers at SMP Negeri 2 Nusawungu. The subjects in this study were teachers at SMPN 2 Nusawungu, Cilacap. The data analysis of this research used SPSS analysis. The results of this study are the understanding of teacher digital literacy, and the use of learning media have a positive and significant effect simultaneously on the pedagogic competence of teachers in the digital learning era at SMP Negeri 2 Nusawungu. From the test results show the coefficient of regression results X_1 , X_2 , against Y , namely R of $0.765 > 0.05$, so that there is an influence on understanding teacher digital literacy, the use of learning media on teacher pedagogic competence. And in the output summary model, the R^2 value is 0.585 , so it can be concluded that the understanding of teacher digital literacy and the use of learning media can increase the value of the teacher's pedagogic competence variable by 58.5% . Meanwhile, the remaining 41.5% is influenced by other factors outside the regression.

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 telah terjadi perubahan drastis dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai efek dari pandemi covid-19 yang melanda lebih dari satu tahun (Sadewo & Purnasari, 2021). Dinamika perubahan tersebut tentunya memunculkan beberapa kebijakan pemerintah agar proses pembelajaran tetap dilakukan salah satunya yaitu diselenggarakan secara online.

Perubahan tersebut tentu memicu beberapa problem yang diantara salah satu yang utama ialah baik guru maupun siswa harus dapat mengontrol penyesuaian terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran agar berjalan

kondusif sehingga tujuan pembelajaran tercapai (Sinta, 2021).

Standar sekolah abad 21 atau bisa disebut dengan abad digital ini dimana semua kegiatan kehidupan selalu berkaitan dengan teknologi digital, maka diperlukan juga penerapan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar (Somantri, 2021). Abad digital ini dicirikan dengan adanya pengaruh teknologi dan penggabungan antara TIK atau digital, internet, industri konvensional serta didukung dengan munculnya *smartphone*, laptop, internet provider, dan lain sebagainya (Landa dkk., 2021).

Pada abad digital ini menjadi masa dimana proses pembelajaran dan pada

semua aspek kehidupan saat ini selalu berhubungan dengan media digital. Sebagaimana halnya pada pendidikan era digital ini menuntut pendidik memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengolah teknologi dalam aspek pembelajaran (Purnasari & Sadewo, 2021). Dituntut memiliki kemampuan tersebut karena pada era ini tentu memerlukan kesiapan pendidik dan peserta didik untuk siap berkomunikasi dengan cara interaktif memanfaatkan kemajuan teknologi seperti komputer atau laptop dengan internet, smartphone dan dengan dukungan aplikasi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kehadiran teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai teknik dalam proses pembelajaran pada era digital (Taufiq Nur Azis, 2019).

Kemajuan teknologi digital yang begitu pesat tentunya tidak mudah untuk dibendung, namun tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi terutama pada proses pembelajaran jarak jauh (Sinta, 2021). Penggunaan teknologi pendidikan harus dimanifestasikan sebagai teknik guna meningkatkan kualitas pendidikan saat kemajuan seperti ini (Fredlina dkk., 2021). Pembelajaran era digital menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian lebih dari para reformis atau ahli pendidikan. Adapun, secara fundamental era pembelajaran digital tentu berbeda,

karena pembelajaran digital dalam implementasinya membutuhkan potensi-potensi yang lebih besar. Oleh karena itu, reformasi pendidikan disini dibutuhkan sehingga mendukung pembelajaran pada era digital ini, serta dapat memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam pendidikan (Finn & Fairchild, 2012).

Menyikapi pemaparan tersebut, maka literasi digital adalah kunci utama yang harus individu era ini miliki (Fredlina dkk., 2021). Karena, dengan kemajuan teknologi seperti ini tidaklah bisa dipisahkan dengan keterampilan literasi yang senantiasa berhubungan dengan cara memperoleh segala informasi yang seharusnya dapat individu manfaatkan secara bijaksana juga beretika (Muslimin & Rahmatan Idul, 2020). Literasi digital tersebut sepadan urgensinya dengan kemampuan keilmuan pengetahuannya lainnya. Adapun, generasi yang tumbuh dan berkembang masa kini mereka memiliki pola berfikir yang semakin kreatif dan juga kritis. Melalui teknologi, proses pembelajaran menggunakan media digital akan semakin mudah (Hani' Atus Suroya, 2021).

Tour (dalam Harjono, 2018), dikutip dalam syarifah dkk. menyatakan bahwa literasi digital yang diperlukan adalah kemampuan memproses informasi,

keterampilan menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, memanfaatkan media digital dalam upaya produktifias, dan mengasah kreativitas dalam koneksi di media sosial secara profesional, dalam hal ini literasi digital bukan hanya persoalan mengoperasikan komputer untuk membaca atau menulis seperti konteks literasi pada umumnya. Seseorang yang bisa berkomunikasi secara efektif, mengolah informasi, serta menangkap pesan dalam bentuk yang bermacam-macam merupakan arti dari literati digital tersebut (Syarifah dkk., 2021).

Literasi digital yakni pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam penggunaan media berbasis digital seperti peralatan komunikasi dan sistem jaringan, dalam mengelola, memakai, maupun mengevaluasi, dan memanfaatkan secara baik dan sehat, bijak, cermat, tepat serta mematuhi aturan hukum sebagai upaya pembinaan terhadap interaksi dan komunikasi pada kehidupan sehari-hari (Rulie Nasrullah dkk., 2017). Sedangkan, menurut Paul Glister dikutip dalam Rulie Nasrullah, dkk mengartikan literasi digital sebagai suatu keterampilan seseorang mendayagunakan informasi dan teknologi dalam beragam bentuk dari bermacam sumber yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun melalui bantuan alat piranti komputer (Rulie Nasrullah dkk., 2017).

Literasi digital merupakan salah satu dari *life skills* manusia dengan keterampilan yang tidak hanya sebagai bagian dari mampu menggunakan perangkat TIK, namun juga kemampuan dalam bersosialisasi, memanfaatkan guna proses pembelajaran serta memiliki sikap yang mampu berpikir secara kritis dan kreative, serta inspiratif (Febaliza & Okatariyani, 2020).

Menurut Moria, S dan Anthony, B dalam bukunya dijelaskan bahwa literasi digital atau sebagaimana disebut dalam kurikulum bertujuan untuk memastikan peserta didik dapat mengevaluasi dan menerapkan teknologi informasi, termasuk dalam hal penyerapan teknologi baru dan asing, dapat menganalisis dalam memecahkan masalah sehingga peserta didik dapat menjadi bagian dari pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab, kompeten, percaya diri, dan kreatif (Savage & Barnett, 2015). Literasi digital mendorong pemikiran inovasi pendidikan bagi para guru. Selain memutuskan konten pembelajaran yang efektif, guru juga harus mempunyai beberapa strategi komunikasi. Hal tersebut menuntut guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang mumpuni, guru juga harus mau berkembang dalam meningkatkan pemahamannya tentang kemampuan literasi digital. Disamping itu,

guru pada abad ini tentunya akan memiliki pemahaman tentang bagaimana modal literasi digital dalam memperkaya keilmuan belajar mengajar. Dengan literasi digital dan teknologi tentunya dapat menjadi salah satu pendekatan dalam menciptakan lingkungan yang mendorong atau dapat merangsang peserta didik (Savage & Barnett, 2015).

Selanjutnya, dikutip dalam Hague dan Payton dalam Kharisma, dkk; mengemukakan bahwa komponen literasi digital menurutnya dikategorikan menjadi 8, diantaranya: 1) *Functional Skill and Beyond*; menjadi komponen pertama berhubungan dengan operasional teknologi bahwa penggunaan operasional ada relasinya terhadap teknologi, keterjangkauan alat, penggunaan teknologi, kesadaran *copyright* serta menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi; 2) *Creativity*; yakni tentang cara berpikir serta membagikan pengetahuan dalam ide-ide. Dalam hal ini mencakup kreasi produk dengan beragam format dan model, dan kemampuan berpikir kreatif meliputi perencanaan, merumuskan konten, eksplorasi pemikiran dan proses kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital tersebut; 3) *Collaboration*; merupakan komponen teknologi digital yang menyediakan peluang bekerjasama dalam

tim, sehingga terdapat proses dialog, diskusi dan membangun gagasan tertentu; 4) *Communication*; media digital menjadi wadah orang-orang dapat berinteraksi dengan teknologi. Adapun, komunikasi yang efektif adalah kemampuan dalam membagikan pemikiran dan pemahaman; 5) *The ability to find and select information*, yakni suatu komponen sebagai kemampuan mencari serta menyeleksi informasi teknologi digital; 6) *Critical Thinking and Evaluation*, komponen yang mengindikasikan bahwa seseorang dalam menerima dan memakai informasi sebaiknya juga dapat menganalisis, dan berkontribusi berpikir kritis dalam memaknai informasi; 7) *Cultural and social understanding*; praktik literasi digital sejalan dengan pemahaman sosial dan budaya; dan 8) *e-safety* yakni keamanan saat mengeksplorasi informasi dalam memanfaatkan teknologi digital (Nasionalita & Nugroho, 2020).

Mengingat pentingnya hal tersebut literasi digital dapat mengandung subjektivitas pengetahuan memastikan bahwa penggunaan teknologi individu (peserta didik) mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan bukan hanya sebagai pelengkap pada proses pengajaran (Kajin, 2018).

Pendidik atau guru menjadi komponen penting guna meningkatkan

kualitas pendidikan yang ada (Purnasari & Sadewo, 2021). Pasalnya, guru merupakan seseorang yang dapat dengan cara langsung maupun tidak berinteraksi dengan siswa dalam proses pengajaran. Berkaitan dengan fenomena pandemi covid 19 ini, seorang guru dituntut mampu menghidupkan suasana pembelajaran daring agar anak-anak didik mampu menampilkan spirit belajar yang optimal seperti saat belajar di kelas. Kendatipun pembelajaran mandiri didukung dengan kecanggihan teknologi digital, namun peran guru tidak bisa dihilangkan begitu saja. Guru meskipun kini bukan lagi sumber pengetahuan siswa, namun guru bertanggungjawab mengajarkan literasi digital, agar proses belajar mandiri dijalankan sebagaimana mestinya (Rifai, 2021).

Meskipun pembelajaran pandemi ini dengan proses daring-luring, namun guru setidaknya tetap berusaha memberikan kualitas pembelajaran yang baik yakni dengan ide proses pembelajaran melalui bantuan media pembelajaran. Media yang digunakan dapat diinovasikan dengan berbasis digital. Akan tetapi, beberapa permasalahan mulai muncul, bukan hanya dari problem guru yang merasa kesulitan menggunakan media pembelajaran dengan digital tetapi juga siswa yang dimasalah-kan pada akses

internet mereka, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab kekurangan informasi dan pemahaman literasi digital siswa dan guru saat ini. Oleh sebab itu, era ini dikatakan era digital karena manusia selalu terikat dengan teknologi informasi. Dari sini dapat difahami bahwa literasi digital era kini sangatlah penting terutama supaya dapat dikuasai oleh guru dalam proses menghadapi pembelajaran pada masa pandemi dimana mengharuskan seluruh kegiatan pendidikan dengan alat teknologi (Gilang Maulana Jamaludin dkk., 2021).

Seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam menguasai kelas dengan baik, menggunakan metode pembelajaran, menguasai setiap teknik pembelajaran supaya siswa dapat lebih mudah dalam memahami dan memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran supaya dapat meningkatkan prestasi peserta didik, mengembangkan kreativitas, dan menciptakan suasana belajar menyenangkan (Rijal & Idris, 2020).

Untuk mendukung aktivitas literasi digital siswa, dibutuhkan media pembelajaran yang inovatif. Dalam menentukan media pembelajaran sangat dipengaruhi oleh metode pengajaran, karena hal tersebut berkaitan dengan memilih jenis media yang sesuai.

Fungsi utama media pembelajaran

yaitu sebagai media dalam membantu belajar mengajar dan memberikan hasil positif terhadap kondisi dan lingkungan pembelajaran yang diciptakan pada pembelajaran tersebut (Purbosari, dkk, 2021). Penggunaan media pembelajaran menjadi penting sebagai alat penyampaian pesan atau materi dari pendidik kepada partisipan penerima (Rijal & Idris, 2020).

Selanjutnya, media pembelajaran. Secara etimologi, kata “media” berasal dari bahasa latin yakni kata “medium” berarti perantara atau pengantar (Riyana, 2012). Secara terminologi media dapat diartikan sebagai wadah pesan dari sumber dan yang akan diteruskan kepada sasaran pesan tersebut, sebagaimana materi yang diterima berupa pesan instruksional. Sama halnya, dikutip menurut Heinich 1982; mengistilahkan “medium”: perantara yang mengantar informasi antara pemesan dan subjek sasaran (Kustandi & Darmawan, 2020).

Dalam perspektif belajar mengajar, media menjadi perantara informasi materi dari pendidik kepada terdidik guna memperoleh pembelajaran secara efektif (Naz & Akbar, 2008). Karena, di dalam proses pembelajaran pada dasarnya juga terdapat proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam proses tersebut disebut media pembelajaran (Mustofa Abi Hamid

dkk., 2020). Adapun, menurut

Sehingga, media pendidikan menjadi bagian integral dari proses pendidikan, serta menjadi salah satu aspek yang seharusnya dikuasi setiap pengajar dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya. Media pembelajaran memiliki dua unsur yakni perangkat keras (*hardware*) dan *software*. Sehingga, media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut: a) media pembelajaran adalah wadah dari pesan, b) materi yang ingin disampaikan berupa pesan pembelajaran, dan c) tujuan yang ingin dicapai adalah proses pembelajaran (Riyana, 2012).

Sebagaimana diketahui umumnya, media berguna sebagai (1) memperjelas pesan supaya tidak monoton atau hanya verbalistis saja, (2) mengatasi keterbatasan ruang waktu dan tenaga yang digunakan atau lebih efisien, (3) menumbuhkan belajar yang semangat, memungkinkan adanya interaksi secara antara siswa dan guru serta sumber belajar, (4) siswa menjadi belajar secara mandiri, (5) memberi rangsangan yang sama, dan dapat membuat siswa maupun guru memiliki pengalaman belajar yang sama (Riyana, 2012).

Keterkaitannya dengan hal tersebut, materi media pembelajaran juga harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip

belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. (Kustandi & Darmawan, 2020). Selanjutnya, dalam memilih media dapat mempertimbangkan beberapa faktor dibawah ini:

- a. Hambatan dalam pengembangan pembelajaran, seperti faktor dana, sarpras sekolah, waktu, dan sumber daya manusia dan materilnya.
- b. Persyaratan isi, tugas dan jenis pembelajaran. Isi pelajaran (materi dan sisi tugas) yang akan dilakukan oleh siswa. Dan pada setiap kategori pembelajaran, membutuhkan perilaku atau penyajian media dan teknik yang berbeda juga.
- c. Memperhatikan hambatan yang berasal dari siswa dengan pertimbangan keterampilan yang dimiliki oleh siswa.
- d. Pertimbangan dalam memilih media ditinjau dari segi keefektifannya.
- e. Pemilihan media juga sebaiknya memperhatikan penyajian stimulus dan respon secara tepat; dan kemampuan umpan balik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan dan menggunakan media, sebagai berikut, (Kustandi & Darmawan, 2020):

- a. Selaras dengan tujuan pembelajaran

yang akan dcapai. Media tentunya harus mengacu pada perkembangan keterampilan ranah kognitif siswa.

- b. Dapat secara tepat mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip atau generalisasi.
- c. Praktis, dan luwes. Dalam memilih dan memanfaatkan media yang sudah ada dengan mengolah kreativitas guru.
- d. Guru terampil menggunakannya, karena nilai serta manfaat akan diproses oleh guru yang mengolah dan menggunakannya.
- e. Menentukan sasaran. Sebagaimana misalnya media pembelajaran yang digunakan pada kelompok skala besar belum tentu hasilnya sama efektif apabila digunakan pada skala kecil.
- f. Mutu teknis; media pembelajaran harus memenuhi persyaratan teknis tertentu seperti pengembangan visual memperhatikan visual gambar, objek dsb.

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis atau kategori. Media pembelajaran di dalam buku Muhammad Hasan dkk. dijelaskan dengan pengklasifikasian sebagai berikut (Muhammad Hasan dkk., 2021):

- a. Media berbasis manusia
Manusia juga menjadi bagian penting

dalam merancang media pembelajaran dan pelajaran secara interaktif. Interaktif disini dimaksudkan supaya dapat membuat peserta didik dapat berpartisipasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Media berbasis manusia juga berguna dalam menjadikan peserta didik dapat terlibat dan bersikap aktif secara langsung dengan memantau pembelajaran yang dilakukan.

b. Media berbasis cetakan

Media berbasis cetak dapat berbentuk seperti bermacam-macam buku baik lks, buku paket, majalah, *journal*, dan sebagainya. Terdapat cara dalam memainkan perhatian pada penggunaan media cetakan yaitu terletak pada konsistensi tulisan, format tulisan, pengorganisasian kalimat, daya tarik buku tersebut, warna, aturan font, aturan halaman dan sebagainya.

c. Media berbasis audio-visual

Media tersebut merupakan media dengan teknik penggabungan antara suara dan visual yang diperlukan pekerjaan tambahan dalam proses produksinya. Diantara kegiatan dalam penyusunan media berbasis audio visual tersebut yakni adanya tahapan rumusan penulisan naskah

terlebih dahulu. Naskah menjadi suatu bahan narasi yang diambil dari bahan materi dan diringkas. Kemudian, naskah ini nantinya menjadi pedoman tim pembuatnya untuk merumuskan bagaimana materi pembelajaran yang akan disajikan. Adapun, pada pelaksanaannya harus dapat membuat media yang dapat menarik perhatian semua siswa.

d. Media berbasis komputer

Piranti komputer juga disebut sebagai suatu tambahan alat bantu belajar yang pemanfaatannya untuk menyajikan serangkaian informasi bahan pelajaran, latihan dll. Model media ini disebut *Computer assisted instruction (CAI)*. Dimana komputer berguna dalam menyajikan informasi proses pembelajaran dengan dibantu media komputer, dan sebagainya yang serupa dengan media tersebut.

Kemudian, dikutip M. Hasan dkk. dalam Arif Sadiman dipaparkan bahwa menurut Gagne mengklasifikasikan ragam media yakni (1) media adalah alat yang digunakan untuk mendemonstrasikan sesuatu; (2) media informasi lisan; (3) cetakan media tertentu; (4) visualisasi diam; (5) visualisasi yang dapat bergerak; (6) sejenis film yang bisa mengeluarkan suara; (7) alat/mesin yang digunakan untuk mendukung belajar. Berdasarkan

klasifikasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengelompokkan sesuai pemenuhan tingkat hierarki pembelajaran yang akan dikembangkan, seperti stimulus, daya tarik, perilaku belajar, mendorong kognitif siswa, memberikan nilai dan prestasi, dan melakukan timbal balik (Muhammad Hasan dkk., 2021).

Kemudian, untuk mendukung pemanfaatan teknologi era ini, sudah sudah keharusan wajib bahwa media pembelajaran penting direncanakan dan peran literasi juga sangat dibutuhkan. Artinya, kedua komponen tersebut merupakan modal utama mewujudkan pembelajaran yang berkualitas pada kemajuan dewasa ini.

Pada era digital kini, dalam rangka menaikkan kualitas pendidikan dan juga pengajar, sebenarnya menjadi terbantu dengan hadirnya teknologi digital. Signifikansi kemudahan yang ada saat ini pun masih ditemukan tantangan dan peluang bagi pendidik. Peluang disini dimaknai sebagai manfaatnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, adapun tantangan seperti guru dituntut mengaktualisasikan mereka supaya memiliki keterampilan penguasaan teknologi dan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru (Hani' Atus Suroya, 2021).

Kompetensi pedagogik menjadi

ciri khas yang menunjukkan bahwa guru atau pendidik berbeda dengan pekerjaan lainnya (Purnasari & Sadewo, 2020). Kompetensi pedagogik ini dapat menentukan keberhasilan pembelajaran. Inti dari kompetensi ini ialah keterampilan untuk mengolah dan mengelola pembelajaran. Sebagaimana diketahui guru adalah sosok manajerial pada pembelajaran. Namun, tidak semua guru memiliki keterampilan demikian, masih terdapat guru yang belum mampu memilih strategi dan metode, media, maupun model pelaksanaan pembelajaran yang baik bagi peserta didik (Ahmad, 2020).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pendidik dapat meningkatkan kemampuan pedagogiknya dengan merumuskan pembelajaran yang menarik melalui media pembelajaran. Adapun, secara etimologi, istilah “kompetensi” dalam bahasa Inggris disebut “*competence*” diartikan sebagai “kemampuan” atau “kecakapan” yang dimiliki seseorang (Jejen Musfah, 2012).

Menurut pendapat Mulyasa dalam bukunya, istilah kompetensi yaitu suatu perpaduan dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merefleksikan kebiasaan belajar, berpikir dan juga bertindak individu manusia (E. Mulyasa, 2004). Kompetensi dapat juga dimaknai bahwa kompetensi menggambarkan

kemampuan baik secara kuantitatif dan kualitatif, dan dapat diartikan sebagai suatu kewenangan (Sulfemi, 2019). Dari penjabaran singkat tersebut sehingga kompetensi dimaknai sebagai kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan seseorang yang kemudian dimanifestasikan pada kerja nyata yang dapat bermanfaat untuk dirinya serta lingkungan sekitar (seperti lembaga, subjek terdidik, dsb). Sedangkan, kata Pedagogik yakni sebuah kajian atau teori kritis, dan objektif yang mengembangkan konsep mengenai hakikat sesuatu (hakikat pendidikan, tujuan, proses, dan sebagainya). Pedagogik dapat juga dimaknai sebagai sebuah hasil pengetahuan atau pemikiran terkait proses pendidikan dan pelaksanaannya sesuai dengan hakikat dan kaidah mendidik yang harus dimiliki pendidik dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat mendidik secara tepat dan dialogis di suatu lembaga.

Adapun menurut peraturan PP No. 74 Tahun 2008, kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran. Diantara bagian dari aspek kompetensi pedagogik tersebut adalah pentingnya membangun suatu pemahaman terhadap individu (siswa). Membangun pemahaman pada siswa menjadi tugas pendidik yang bahkan harus

diperhatikan sebelum menyusun rancangan pembelajaran. Adapun, keputusan yang diambil pada proses merancang pembelajaran tersebut didasari pada kondisi individu siswa serta kesediaan fasilitas pembelajaran yang ada (Rifma, 2016). Dalam konteks ini, guru ideal adalah guru yang mampu melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, dan mampu melaksanakan tindak lanjut.

Menurut BSNP 2006 dalam Jejen M, kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam hal pengelolaan peserta didik sebagaimana pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan; pemahaman terkait siswa; pengembangan kurikulum/silabus; perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; evaluasi hasil belajar; serta pengembangan untuk mengaktualisasikan berbagai potensi dan bakat siswanya. Beberapa hal dalam kompetensi pedagogik tersebut diantaranya (Jejen Musfah, 2012):

- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan

Guru harus memahami hakikat pendidikan maupun konsep dan teori dalam bidang pendidikan. Pemahaman yang benar tersebut akan membuat guru sadar pada peranannya dalam mencerdaskan generasi bangsa. Guru juga

harus mengetahui sistem pendidikan nasional, fungsi dan peran lembaga pendidikan, inovasi pendidikan, dsb. Hal tersebut karena pendidikan merupakan upaya penanaman pengetahuan kepada peserta didik, oleh sebab itu kesadaran tersebut juga harus diimplementasikan dalam bersikap dan peranannya dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan.

b) Pemahaman tentang peserta didik

Guru harus bisa mengenal dan memahami peserta didik dengan baik, dan tahap-tahap perkembangan yang telah dicapainya seperti tahap fisik-psikologis, kemampuannya, kelebihan dan kekurangan, faktor-faktor hambatan yang mempengaruhinya dan sebagainya. Dalam hal ini, tugas guru juga membantu peserta didik mengetahui beragam pemahaman tersebut, karena setelah lulus nanti diharapkan siswa mampu mengaplikasikan pengetahuannya tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Guru juga harus memahami bahwa semua siswa dalam konteks pendidikan itu unik, maksudnya setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga, guru harus belajar dalam perihal karakter-karakter individu serta berlatih bagaimana cara menghadapi karakter yang berbeda-beda tersebut.

c) Pengembangan kurikulum/silabus

Sebagaimana diketahui mestinya, pendidik harus memahami terkait hakikat kurikulum serta pengembangannya. Terdapat beberapa hal dalam melakukan pengembangan kurikulum menurut Miller dalam buku Jejen M; meliputi (1) menyusun tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut merefleksikan posisi kurikulum secara keseluruhan; (2) mengidentifikasi materi yang tepat. Pengembang kurikulum dalam memutuskan materi yang tepat juga mengidentifikasi kriteria apa yang akan digunakan pada orientasi kurikulum tersebut. Orientasi kurikulum meliputi orientasi sosial, psikologis, filosofis, minat, maupun kegunaan merupakan beberapa kriteria yang dapat digunakan; (3) memilih strategi belajar mengajar. Adapun, strategi belajar mengajar harus terstruktur dan spesifik. Strategi mengajar juga harus disesuaikan dalam membantu siswa meningkatkan kompetensi dan minatnya, serta dapat meningkatkan keahlian guru dalam mengajar.

d) Perancangan pembelajaran

Dengan guru melakukan perancangan pembelajaran dengan baik, akan menimbulkan beberapa implikasi positif diantaranya peserta didik menjadi memiliki pengetahuan baru, dapat menumbuhkan kepercayaan kepada pendidik, siswa akan senang dalam belajar, serta

dapat mengembangkan motivasi dan meningkatkan hasil belajarnya. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran, guru harus menguasai dan memahami metode pembelajaran yang akan digunakan dengan tepat.

e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Pendidik harus bisa merumuskan pembelajaran yang dapat menarik tingkat pengetahuan peserta didik seperti pembelajaran yang menarik, dialogis dan tidak monoton. Sehingga, pendidik dapat memahami perkembangan siswanya secara efektif, dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif seperti bertanya, guru juga memberikan beberapa umpan balik atas pertanyaan siswa dan mengklarifikasi pemahaman siswa. Karena, mengajar merupakan proses kegiatan komunikasi dua arah. Siswa berkomunikasi secara langsung dengan guru, dan pendidik memberikan umpan balik. Namun, guru juga harus memahami beberapa karakter siswa, guru harus melihat hidup mereka sebagai momen yang menakjubkan, guru juga harus menunjukkan sikap menyayangi semua siswa tanpa memandang keadaan kepribadian dan fisik mereka.

f) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensinya

Pendidik harus memiliki

komptensi sebagai *learning agent*, karena pendidik berperan sebagai fasilitator, maupun motivator bagi peserta didik sehingga potensi peserta didik dapat berkembang maksimal. Sebagaimana diketahui, belajar merupakan proses kognitif, sosial dan perilaku. Pengajaran juga memiliki fokus dimana dapat membuat siswa memiliki pengetahuan, konsep, keterampilan dan perilaku yang diperoleh, diterapkan serta dikembangkan. Oleh karena itu, peran guru sangatlah besar dan berpengaruh dalam membimbing masa depan peserta didik.

Diantara kompetensi inti dalam sub kompetensi pedagogik dikutip dari Habibullah yang semestinya dimiliki guru adalah sebagai berikut (Habibullah, 2012): (1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu; (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; (6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik,

dan santun dengan peserta didik; (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan (10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Sebagai alternative, dalam hal pelaksanaannya untuk merangsang ketertarikan minat siswa dalam belajar ialah memanfaatkan teknologi pada kegiatan belajar mengajar. Adapun, pada peraturan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 dipaparkan yang intinya pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau digital menjadi suatu hal yang penting bagi pembelajaran serta sebagai bagian dari kemampuan pedagogic yang harus dimiliki guru (Landa dkk., 2021). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menanamkan kemampuan peserta didik untuk menguasai teknologi pada era digital.

Selain itu, guru bersama dengan sekolah, kepala sekolah dan ahli pendidikan hendaknya saling bekerjasama dalam meningkatkan kualitas guru mengikuti perubahan kemajuan zaman, seperti mengikuti dan mengadakan berbagai pelatihan, seminar, *workshop*, dan lain sebagainya sebagai upaya meningkatkan kompetensi pedagogik pendidik.

Oleh sebab itu, penelitian ini

penting dalam rangka mengetahui apakah literasi digital dan media pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru pada era digital di SMP Negeri 2 Nusawungu, sehingga setelah diadakan penelitian ini dapat ditindak lanjuti dengan adanya pengembangan terhadap kompetensi guru, keterampilan terutama wawasan kompetensi pedagogi tersebut yang sangat diperlukan sebagai langkah meningkatkan kompetensi dalam memberikan kreativitas guru pada proses pembelajaran dan secara signifikan memperkuat kompetensi literasi digital.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari adakah pengaruh literasi digital guru terhadap pemanfaatan media pembelajaran dan kompetensi pedagogik guru di SMP Negeri 2 Nusawungu. Subjek pada penelitian ini ialah guru di SMPN 2 Nusawungu, Cilacap. Teknik pengambilan subjek yang digunakan yakni *random sampling*, dengan total sampel koresponden sebanyak 31 guru. Adapun, instrumen pengumpulan data menggunakan skala *likert* dengan cara guru mengisi angket yang telah disediakan, kemudian peneliti menganalisis angket tersebut. Selanjutnya,

Analisis data penelitian ini dibantu dengan program analisis SPSS, sehingga dapat diketahui hubungan antar variabel dan atau mencari pengaruh yang ditimbulkan dari variabel.

Kerangka konseptual pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

Gambar 1. Pola konsep penelitian

Berdasarkan kerangka pola tersebut, maka rancangan hipotesis penelitian ini yakni:

- 1) Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pemahaman literasi digital guru (X1) dan pemanfaatan media pembelajaran (X2) terhadap Kompetensi Pedagogik Guru.
- 2) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman literasi digital guru (X1) dan pemanfaatan media pembelajaran (X2) terhadap Kompetensi Pedagogik Guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrument dilakukan dalam rangka mencari apakah instrument angket yang diteliti tersebut valid. Validitas Instrumen dilakukan untuk

mengukur validitas angket layak diteruskan sebagai pengukuran lanjutan dengan program SPSS.

Berikut disajikan hasil uji validitas instrument angket pemahaman literasi digital guru:

Tabel 1.0 Validitas Angket Literasi Digital

Interval	Validitas	Nomor Item	Ket.	Tindak lanjut
$0,80 < r_{xy} \leq 1,00$	Sangat Tinggi	4, 11	$r_{hitung} > r_{tabel}$ = valid	Dapat digunakan
$0,60 < r_{xy} \leq 0,80$	Tinggi	6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22	valid	Dapat digunakan
$0,40 < r_{xy} \leq 0,60$	Sedang	1, 3, 4, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 24	valid	Dapat digunakan
$0,20 < r_{xy} \leq 0,40$	Rendah	-	-	-
$0,00 < r_{xy} \leq 0,20$	Sangat rendah	-	-	-
$r_{xy} \leq 0,00$	Tidak valid	-	-	-

Berdasarkan hasil uji validitas angket X1 (pemahaman literasi digital guru) pada tabel 1.0 di atas dapat diketahui bahwa dari 1-24 item soal tersebut memiliki nilai R_{hitung} lebih besar daripada R_{tabel} dengan kriteria ($R_{hitung} > 0,355$) dengan tingkatan kevalidan item sedang sampai sangat tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji validitas X1 tersebut yang terdiri dari 24 item pertanyaan

dinyatakan 24 item valid semuanya, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Selanjutnya, disajikan hasil pengujian validitas untuk angket X2 atau pemanfaatan media pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 1.1 Validitas Angket Media Pembelajaran

Interval	Validitas	Nomor Item	Ket.	Tindak lanjut
$0,80 < r_{xy} \leq 1,00$	Sangat Tinggi	18	$r_{hitung} > r_{tabel}$ = valid	Dapat digunakan
$0,60 < r_{xy} \leq 0,80$	Tinggi	2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22,	valid	Dapat digunakan
$0,40 < r_{xy} \leq 0,60$	Sedang	6, 7, 9, 10, 12, 17, 23	valid	Dapat digunakan
$0,20 < r_{xy} \leq 0,40$	Rendah	1	Tidak valid	Tidak dapat digunakan
$0,00 < r_{xy} \leq 0,20$	Sangat rendah	-	-	-
$r_{xy} \leq 0,00$	Tidak valid	-	-	-

Berdasarkan hasil uji validitas angket pemanfaatan media pembelajaran (X2) pada tabel 1.1 diperoleh hasil bahwa item 2-23 tersebut memiliki nilai R_{hitung} lebih besar daripada R_{tabel} ($R_{hitung} > 0,355$), kecuali item soal nomor 1 memiliki nilai R_{hitung} lebih kecil daripada R_{tabel} ($R_{hitung} <$

$0,355$) dengan nilai validitas sedang sampai sangat tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji validitas angket X2 tersebut yang terdiri dari 22 item pertanyaan dari total dapat dinyatakan valid dan item soal nomor 1 dinyatakan tidak valid sehingga pertanyaan nomor 1 dihapus. Dan 22 item selanjutnya dapat dilanjutkan pada pengujian berikutnya.

Selanjutnya, disajikan hasil pengujian validitas untuk angket dependen kompetensi pedagogik guru (Y) sebagai berikut:

Tabel 1.2 Validitas Angket Kompetensi Pedagogik

Interval	Validitas	Nomor Item	Ket.	Tindak lanjut
$0,80 < r_{xy} \leq 1,00$	Sangat Tinggi	14, 16, 19, 20	$r_{hitung} > r_{tabel}$ = valid	Dapat digunakan
$0,60 < r_{xy} \leq 0,80$	Tinggi	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23	valid	Dapat digunakan
$0,40 < r_{xy} \leq 0,60$	Sedang	4	valid	Dapat digunakan
$0,20 < r_{xy} \leq 0,40$	Rendah	-	-	-
$0,00 < r_{xy} \leq 0,20$	Sangat rendah	-	-	-
$r_{xy} \leq 0,00$	Tidak valid	-	-	-

Berdasarkan hasil uji validitas angket variabel terikat atau kompetensi pedagogik (Y) pada tabel 1.2 diperoleh hasil bahwa item 1-23 tersebut memiliki nilai R_{hitung} lebih besar daripada R_{tabel} ($R_{hitung} > 0,355$), dengan nilai validitas sedang sampai sangat tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji validitas angket (Y) tersebut yang terdiri dari 23 item pertanyaan dari total dapat dinyatakan valid semuanya sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian berikutnya.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas instrument digunakan sebagai proses mengetahui apakah indikator yang digunakan pada item dapat dipercaya atau dinyatakan *reliable*. Berikut disajikan tabel mengenai hasil uji reliabilitas untuk instrument X1, X2, dan Y dengan pengujian melalui program SPSS sebagai berikut:

Tabel 2.0 Hasil Uji Reliabilitas Angket

Angket/Item	Reliabilitas	Kriteria Reliabilitas
Literasi digital guru (X1)	0,755	tinggi
Pemanfaatan Media Pembelajaran (X2)	0,754	tinggi
Kompetensi Pedagogik (Y)	0,758	tinggi

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas ketiga instrument di atas, dapat disimpulkan bahwa item instrument angket pemahaman literasi digital guru

(X1), pemanfaatan media digital (X2), dan kompetensi pedagogik guru (Y) sudah *reliable* atau layak, dikarenakan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,355. Dengan demikian angket dapat dilanjutkan dengan ke-perluan pengujian selanjutnya.

3. Uji Asumsi Dasar (Uji Normalitas)

Uji normalitas dilakukan dalam rangka mengetahui apakah data atau variabel yang diuji tersebut berdistribusi normal atau tidak. Adapun, untuk menguji normalitas melalui pengujian dengan program SPSS *One sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan taraf signifikansi 5%. Berikut hasil pengujian normalitas untuk variabel pemahaman literasi digital guru (X1) terhadap variabel dependen kompetensi pedagogik guru (Y):

Tabel 3.0 Hasil Uji Normalitas X1-Y
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1 terhadap Y
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.87437494
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.087
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan pada tabel hasil pengujian normalitas variabel X1 terhadap Y tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman literasi digital guru (X1) dengan variabel kompetensi pedagogik guru (Y) yakni sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, data variabel X1-Y di atas berdistribusi normal.

Selanjutnya, disajikan hasil uji normalitas variabel X2 terhadap Y sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil Uji Normalitas X2-Y
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X2 terhadap Y
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.00610950
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.119
	Negative	-.121
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan pada tabel hasil uji normalitas variabel X2-Y tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi variabel

pemanfaatan media pembelajaran (X2)-kompetensi pedagogik guru (Y) yakni sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data variabel X2-Y berdistribusi normal.

(Uji Linearitas)

Setelah diketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal, maka data dapat dilanjutkan dengan pengujian analisis linearitas. Uji linearitas dilakukan guna mengetahui apakah masing-masing data variabel tersebut memiliki hubungan yang linear atau tidak terhadap variabel dependennya. Pengujian tersebut dikatakan berdistribusi linear apabila memiliki nilai signifikansi Sign. lebih besar dari 0,05. Berikut hasil uji linearitas variabel X1-Y:

Tabel 3.2 Hasil Uji Linearitas X1-Y

		ANOVA Table					
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Si g.	
Kompetensi Pedagogik *	Between Groups	1687.715	2	84.386	1.102	.456	
	Within Groups	1035.837	1	1035.837	13.526	.004	
Literasi Digital	Deviation from Linearity	651.878	1	34.309	.448	.937	
	Within Groups	765.833	1	76.583			
Total		2453.540	3				

Berdasarkan pada tabel hasil uji linearitas tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sign. (signifikansi) antara

variabel pemahaman literasi digital guru (X1) terhadap kompetensi pedagogik guru (Y) sebesar 0,937 lebih besar dari 0,05 sehingga data variabel X1-Y tersebut mempunyai hubungan linear yang signifikan antara pemahaman literasi digital guru (X1) dengan kompetensi pedagogik guru (Y).

Selanjutnya, disajikan hasil uji linearitas data variabel pemanfaatan media pembelajaran (X2) terhadap kompetensi pedagogik guru (Y) sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Uji Linearitas X2-Y

		ANOVA Table					
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Si	g.
Kompetensi Pedagogik * Media Pembelajaran	Between Groups	2101.298	2	95.514	2.169	.130	
	Linearity	1371.348	1	1371.348	31.145	.001	
	Deviation from Linearity	729.951	2	34.760	.789	.688	
	Within Groups	352.250	8	44.031			
	Total	2453.548	30				

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa hasil uji linearitas variabel X2 terhadap Y dengan nilai signifikansi sebesar 0,688 lebih besar dari 0,05 sehingga data variabel tersebut menunjukkan terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel pemanfaatan media pembelajaran atau

(X2) terhadap kompetensi pedagogik guru (Y).

(Uji Heteroskedastisitas)

Uji heteroskedastisitas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi apabila akan melakukan pengujian model regresi. Analisis regresi yang baik ialah apabila tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas sendiri diartikan sebagai sebuah keadaan pada model regresi timbul adanya ketidaksamaan varian dan residual pada suatu pengamatan. Adapun, uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara *glejser*, *scatter-plots regression*, atau *korelasi spearman's rho*.

Pada pengujian data penelitian ini dilakukan dengan melihat *scatterplots*, yakni melihat grafik antara *standardized predict value (ZPRED)* dengan *studentized residual (SRESID)* adalah sumbu Y prediksi se-sungguhnya. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas pada data penelitian:

Gambar 2.0

Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastitas yakni (1) apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik membentuk sebuah pola yang teratur maka terjadi *heteros-kedastisitas*. (2) namun, apabila tidak ditemu-kan pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Berdasarkan titik penyebaran data pada grafik di atas menunjukkan bahwa penyebaran terjadi di atas dan di bawah atau pada sekitar angka 0, dan titik-titik tidak hanya berkumpul dibagian atas atau di bawah saja, penyebaran data tersebut juga tidak menunjukkan pola bergelombang, melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Penyebaran titik data tidak berpola, sehingga kesimpulan dari semua ciri-ciri uji heteroskedastitas terpenuhi dan dapat dilanjutkan dengan pengujian regresi.

Berdasarkan beberapa pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan sebagai persyaratan untuk menguji regresi dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Uji normalitas pada variabel dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi bahwa data berdistribusi normal; (2) Uji linearitas juga menunjukkan nilai sign. lebih besar dari 0,05 sehingga lolos model regresi; dan (3) Uji heteroskedastisitas menunjukkan ciri-

ciri terpenuhi. Dari beberapa kesimpulan tersebut, maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

4. Uji Regresi (Regresi Sederhana)

Uji regresi variabel pengaruh pemahaman literasi digital guru (X1) terhadap kompetensi pedagogik guru (Y) di SMP Negeri 2 Nusawungu; dengan hasil sebagai berikut:

Model	R	Adjusted R	Std. Error of the
	Square	Square	Estimate
1	.650 ^a	.422	6.992

a. Predictors: (Constant), Literasi Digital

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1035.83	1	1035.83	21.18	.000
Residual	1417.71	2	48.887	9	b
Total	2453.54	3			
	8	0			

a. Dependent Variable: Kompetensi Pedagogik

b. Predictors: (Constant), Literasi Digital

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		
	B	Std. Error			
1 (Constant)	33.486	9.661		3.466	.002
Literasi Digital	.535	.116	.650	4.603	.000

a. Dependent Variable: Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan hasil dari uji regresi pada variabel X1 terhadap Y tersebut di atas dapat disimpulkan yakni:

- 1) Dilihat pada tabel Summary tersebut, diperoleh nilai $R^2 = 0,422$ artinya variabel pemahaman literasi digital guru dapat me-ningkatkan variabel kompetensi pedagogik guru sebesar 42,2%, sisanya 57,8% disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar regresi. Kemudian berdasarkan *output coefisien* diperoleh nilai R sebesar 0,650, sehingga dapat diketahui bahwa terjadi hubungan yang kuat antara variabel literasi digital terhadap kompetensi pedagogik guru.
- 2) Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = a + bX$ maka $Y = 33.486+0,535X$, sehingga dapat disimpulkan pada tiap pe-nambahan 1 unit variabel bebas literasi digital guru akan meningkatkan nilai variabel terikat kompetensi pedagogik guru sebesar 0,535. Dan koefisien regresi

tersebut bernilai positif, maka arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

- 3) Berdasarkan pengujian hipotesis nilai T hitung $4.603 > T$ table 1,699 dan dengan nilai sign. $0,000 < 0,05$ sehingga ditarik kesimpulan bahwa variabel pemahaman literasi digital guru (X1) berpengaruh positif terhadap variabel kompetensi pedagogik guru (Y).

Selanjutnya, disajikan hasil pengukuran regresi variabel pemanfaatan media pembelajaran (X2) terhadap kompetensi pedagogik guru (Y) sebagai berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.559	.544	6.109

a. Predictors: (Constant), Media Pembelajaran

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1371.348	1	1371.348	36.748	.000 ^b
Residual	1082.201	29	37.317		
Total	2453.548	30			

a. Dependent Variable: Kompetensi Pedagogik

b. Predictors: (Constant), Media Pembelajaran

Model	Coefficients ^a					
	B	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
		Std. Error				
1(Constant)	25.418	8.675			2.930	.007
Media Pembelajaran	.718	.119	.748		6.062	.000

a. Dependent Variable: Kompetensi Pedagogik

Dengan mencermati tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Dari tabel model Summary, diperoleh nilai $R^2 = 0,559$, yang artinya bahwa variabel pemanfaatan media pembelajaran dapat meningkatkan nilai variabel kompetensi pedagogik guru sebesar 55,9%, sisanya 44,1% ditingkatkan oleh faktor-faktor di luar regresi. Pada output coefficient diatas juga diperoleh nilai R sebesar 0,748 sehingga dapat disimpulkan terjadi hubungan yang kuat antara variabel media pembelajaran (X2) terhadap kompetensi pedagogik (Y).

2) Persamaan regresinya $Y = 25.418 + 0,718X$, sehingga setiap penambahan 1 unit variabel bebas pemanfaatan media pembelajaran akan meningkatkan variabel kompetensi pedagogik sebesar 0,718. Dan setiap 1% nilai media pembelajaran maka nilai kompetensi pedagogik bertambah sebesar 0,718 dan bernilai positif.

Sehingga arah pengaruh variabel X2 terhadap Y adalah positif.

3) Berdasarkan hipotesis nilai T hitung $6.062 > T \text{ tabel } 1,699$ dan nilai sign. $0,000 < 0,05$, sehingga variabel pemanfaatan media pembelajaran (X2) berpengaruh positif terhadap variabel kompetensi pedagogik guru (Y).

Selanjutnya, untuk mengetahui adakah pengaruh variabel regresi yang kuat terhadap kompetensi pedagogik guru pada era digital. Dan untuk memperkuat hasil regresi, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian korelasi, dengan hasil sebagai berikut:

		Correlations		
		Kompetensi Pedagogik	Literasi Digital	Media Pembelajaran
Kompetensi Pedagogik	Pearson Correlation	1	.650**	.748**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	31	31	31
Literasi Digital	Pearson Correlation	.650**	1	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	31	31	31
Media Pembelajaran	Pearson Correlation	.748**	.720**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil pengujian menunjukkan koefisien variabel pemahaman literasi digital guru (X1) sebesar 0,650, dan variabel pemanfaatan media pembelajaran (X2) sebesar 0,748. Berdasarkan koefisien tersebut mengindikasikan bahwa variabel pemanfaatan media pembelajaran menjadi variabel yang sangat berpengaruh atau dominan terhadap kompetensi pedagogik guru di SMP Negeri 2 Nusawungu.

Setelah diketahui nilai koefisien tersebut, selanjutnya untuk mengetahui adakah pengaruh pemahaman literasi digital guru (X1), pemanfaatan media pembelajaran (X2) terhadap kompetensi pedagogik guru (Y) maka dilakukan uji regresi dengan hasil sebagai berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 ^a	.585	.555	6.032

a. Predictors: (Constant), Media Pembelajaran, Literasi Digital

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1434.699	2	717.350	19.714	.000 ^b
	Residual	1018.849	28	36.387		
	Total	2453.548	30			

a. Dependent Variable: Kompetensi Pedagogik
b. Predictors: (Constant), Media Pembelajaran, Literasi Digital

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficient	t	Sig.	
						B
	(Constant)	21.335	9.107	2.343	.026	
1	Literasi Digital	.191	.144	.232	1.319	.198
	Media Pembelajaran	.558	.169	.581	3.311	.003

a. Dependent Variable: Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan hasil *output* di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Dilihat dari hasil *output* model Summary, diketahui nilai $R^2 = 0,585$, artinya variabel bebas pemahaman literasi digital guru (X1), pemanfaatan media pembelajaran (X2) mampu meningkatkan variabel dependen kompetensi pedagogik guru (Y) sebesar 58,5%. Adapun, sisanya 41,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar regresi. Dan berdasarkan *output* di atas juga diketahui bahwa angka R sebesar 0,765. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara X1, X2, terhadap variabel Y tersebut.
- Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 21.335 + 0,191 X_1 + 0,558 X_2$. Dari persamaan tersebut bahwa setiap penambahan 1 unit variabel bebas pemahaman literasi digital guru akan

meningkatkan nilai variabel kompetensi pedagogik guru sebesar 0,558. Konstanta sebesar 21.335 artinya jika $X_1, X_2 = 0$, maka $Y = 21.335$.

5. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui R^2 sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan pengaruh variabel independen dalam waktu bersamaan terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi penelitian:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 ^a	.585	.555	6.032

a. Predictors: (Constant), Media Pembelajaran, Literasi Digital

Berdasarkan hasil tersebut, nilai R square menunjukkan angka koefisien determinasi. Besar nilai R square tersebut adalah 0,585. Hal tersebut menunjukkan 58,5% perubahan variabel dependen (Y) disebabkan oleh perubahan variabel X_1, X_2 secara bersamaan. Sisanya 41,5% disebabkan oleh faktor luar perubahan dari variabel peneliti. Adapun tingkatan pengaruhnya dapat dipahami dari tabel berikut ini:

Nilai	Ket.
< 0	Tidak ada pengaruh
> 0 – 0,25	Pengaruh sangat lemah
> 0,25 – 0,50	Pengaruh cukup kuat
> 0,50 – 0,75	Pengaruh kuat
> 0,75 – 0,99	Pengaruh sangat kuat
1	Sempurna

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditemukan hasil bahwa nilai R square 0,585 tadi memiliki maksud yaitu pengaruh variabel pemahaman literasi digital guru (X_1), pemanfaatan media pembelajaran (X_2) terhadap kompetensi pedagogik guru (Y) pada era *digital learning* berpengaruh kuat.

Pembahasan

1) Kemampuan guru dalam penguasaan akses *digital* di SMP Negeri 2 Nusawungu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dengan mengacu kepada sample yang telah diteliti, dapat diketahui bahwa guru di SMP Negeri 2 Nusawungu pada era *digital learning* ini hampir keseluruhannya telah memiliki handphone maupun laptop. Selain itu, guru-guru juga sebagian besar telah bisa mengakses handphone, dan laptop masing-masing, hal tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki modal dasar dalam mengikuti perkembangan era *digital learning* saat ini. Kemudian, apabila ditinjau dari

segi pemakaiannya, guru-guru mengakui bahwa mereka biasanya meng-akses internet (*google, chrome*) sebanyak lebih dari 5 kali sehari, mengakses media sosial (seperti *whatsApp, Instagram, dll*) juga sebanyak lebih dari 5 kali seharinya. Dalam daya mengakses dengan internet, guru-guru tidak hanya bisa mengakses melalui handphone android saja, melainkan sebagian besar sudah dapat juga mengakses internet melalui laptop/komputer.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru-guru di SMP Negeri 2 Nusawungu telah memiliki keterampilan dasar yang baik dalam penguasaan teknologi pada era *digital learning* saat ini. Dengan demikian, sudah seharusnya guru-guru dapat mengembang-kan lebih lanjut kemampuannya terutama dalam pengembangan proses pembelajaran yang menarik pada era saat ini dan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pendidik, sehingga guru dapat beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dalam menyikapi dinamika era *digital learning*.

2) Pengaruh pemahaman literasi digital guru (X1) terhadap kompetensi

pedagogik guru pada era *digital learning* di SMP Negeri 2 Nusawungu

Setelah dilakukan pengujian, hasil data yang telah diujikan secara parsial tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel pemahaman literasi digital guru (X1) terhadap kompetensi pedagogik guru (Y). Pengujian tersebut membuktikan bahwa H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa secara parsial pemahaman literasi digital guru berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru pada era *digital learning* di SMP Negeri 2 Nusawungu.

Sebagaimana diketahui, bahwa literasi digital merupakan pemahaman dalam menggunakan media digital, alat-alat teknologi, dalam mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan secara bijak dan cerdas. Dari pendapat tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa penerapan literasi digital di sekolah memiliki kedudukan yang penting terutama bagi guru pada era pembelajaran serba digital saat ini. Adanya pemahaman terhadap literasi digital bagi guru dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dan mendalam sehingga dapat meningkatkan wawasan yang dimiliki oleh guru serta memiliki strategi

mengajarkan peserta didik pada perolehan pengetahuan digital dan sebagai langkah mempermudah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Selain itu, keterampilan tersebut juga akan dapat meningkatkan kualitas guru terutama pada kompetensi pedagogik guru. Karena, hal tersebut dapat mendukung pembelajaran yang baik. Sehingga, guru dapat merancang pembelajaran yang menarik bagi siswa. Adanya kompetensi tersebut juga menuntut guru tetap berperan sebagai motivator dan fasilitator, yang artinya guru pada era ini tidak hanya cukup menguasai literasi digital saja melainkan perlu disiapkan dan dilakukan tindak lanjut supaya guru dapat menguasai kedua kompetensi tersebut (kompetensi digital dan pedagogik).

3) Pengaruh pemanfaatan media pembelajaran (X2) oleh guru terhadap kompetensi pedagogik guru pada era *digital learning* di SMP Negeri 2 Nusawungu

Hasil uji data yang telah dilakukan secara parsial, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pemanfaatan media pembelajaran (X2) terhadap kompetensi pedagogik guru (Y) pada

era digital learning. Pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan pemanfaatan media pembelajaran berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru pada era *digital learning* di SMP Negeri 2 Nusawungu.

Pada era *digital learning*, guru hendaknya mengembangkan keterampilannya. Salah satu diantara keterampilan yang difokuskan pada kemampuan mengelola pembelajaran adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan proses pemahaman guru terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pada proses mengelola pembelajaran, penggunaan media pembelajaran tentu tidak boleh asal-asalan. Media pembelajaran sendiri dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, serta media pembelajaran dijadikan sebagai pedoman guru yang mengarahkan seluruh aktivitas dalam proses pembelajaran (Hidayat, 2015).

Media yang digunakan pada proses pembelajaran tidak harus mahal, tetapi guru dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang murah dan efisien. Meskipun murah, tetapi hal itu merupakan keharusan sebagai usaha

men-capai tujuan pengajaran yang diharapkan mampu merangsang minat dan interaksi siswa dalam belajar sehingga mempercepat proses pemahaman (Made Wena, 2009). Oleh karena itu, penggunaan media tentu sesuatu yang urgent dan memerlukan upaya kompetensi pedagogik seorang guru terutama pada era pembelajaran berbasis digital ini dan menjadi PR bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik menyesuaikan situasi dan kondisi pendidikan di sekolah, dan siswa tersebut.

4) Pengaruh pemahaman literasi digital guru dan pemanfaatan media pembelajaran terhadap kompetensi pedagogik guru pada era *digital learning* di SMP Negeri 2 Nusawungu

Berdasarkan pengujian data secara parsial yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan variabel pemahaman literasi digital guru (X1), pemanfaatan media pembelajaran (X2) berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru secara simultan yang menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan sehingga H_a diterima.

Guru pada era digital learning saat ini, sudah seharusnya mampu mengembangkan kualitas diri dalam menyesuaikan perkembangan zaman

yang semakin maju. Dengan pemahaman literasi digital yang baik dapat memudahkan guru dalam menentukan media pembelajaran yang tepat serta dapat mengevaluasi kemajuan digital dengan berusaha mengembangkan kreativitasnya. Adapun, dengan memahami pemanfaatan media pembelajaran yang baik dapat meningkatkan keterampilan guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan efisien pada era digital. Hal ini berarti perlu diketahui bagi guru bahwa mengombinasikan antara kemampuan literasi digital dan media pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Adapun, pada pembelajaran di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, media pembelajaran dan literasi digital menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring ditengah wabah seperti ini. Hadirnya literasi digital juga dapat membantu media pembelajaran berbasis digital dalam proses belajar mengajar di satuan pendidikan.

Dalam upaya tersebut, dibutuhkan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan sekolah/instansi pendidikan supaya dapat meningkatkan kompetensi guru secara maksimal. Sehubungan dengan

hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Permendikbud No.37 Tahun 2018 untuk memasukan mata pelajaran TIK di tingkat SMP dan SMA sebagai upaya membekali peserta didik dengan kemampuan untuk menguasai literasi digital. Selain itu, guru juga perlu meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti berbagai pelatihan maupun seminar-seminar yang dapat meningkatkan keterampilan dan berbagai kompetensi pendidik yang dibutuhkan pada era *digital learning*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman literasi digital guru secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pedagogik guru era *digital learning* di SMP Negeri 2 Nusawungu. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterampilan pada era *digital learning* yang dibutuhkan oleh guru adalah pemahaman literasi digital. Dengan adanya kecakapan tersebut akan meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Sehingga, guru dapat meningkatkan wawasannya supaya dapat mengelola pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman literasi digital guru mampu meningkatkan nilai kompetensi pedagogik guru sebesar 42,2%, sisanya 57,8% ditingkatkan oleh faktor-faktor lain di luar regresi.
2. Pemanfaatan media pembelajaran oleh guru secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pedagogik guru era *digital learning* di SMP Negeri 2 Nusawungu. Hal ini berarti untuk menunjang kemampuan pedagogik guru dalam mengelola pembelajaran diperlukan keterampilan memanfaatkan media pembelajaran secara tepat, dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan media pembelajaran mampu meningkatkan nilai variabel kompetensi pedagogik guru sebesar sebesar 55,9%, sisanya 44,1% ditingkatkan oleh faktor-faktor di luar regresi.
3. Pemahaman literasi digital guru, serta pemanfaatan media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kompetensi pedagogik guru era *digital learning* di SMP Negeri 2 Nusawungu. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pada era *digital learning* saat ini, untuk menunjang kompetensi pedagogik guru diperlukan pemahaman mengenai literasi digital dan pemanfaatan media

pembelajaran dengan baik. Karena, kedua hal tersebut dapat meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar pendidik dan merupakan keterampilan yang diperlukan pada perkembangan kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini. Adapun, berdasarkan hasil penelitian pemahaman literasi digital guru dan pemanfaatan media pembelajaran mampu meningkatkan nilai variabel kompetensi pedagogik guru sebesar 58,5%. Adapun, sisanya 41,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar regresi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap reviewer dan pemangku kepentingan Jurnal ELIa yang telah membantu peneliti dalam menulis dan mengembangkan artikel penelitian ini. Atas kekurangannya, peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. (2020). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh Melalui Pendampingan Sistem Daring, Luring, atau Kombinasi pada Masa New Normal Covid-19. *Jurnal Paedagogy*, 7(4), 258. <https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2803>

Finn, E. C. E., & Fairchild, D. R. (2012). *Education Reform for the Digital Era*. 143.

Fredlina, K. Q., Werthi, K. T., & Astuti, H. W. (2021). Literasi Digital bagi Pendidik Indonesia dan Implementasinya dalam Proses Pembelajaran Pasca Pandemi. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburavi (JAMS)*, 2(2), 108–114. <https://doi.org/10.24967/jams.v2i2.1359>

Gilang Maulana Jamaludin, Nuruddin Aranir, & Syafaatun Nahriyah. (2021). Meningkatkan Literasi Digital Bagi Guru Dalam Menghadapi Pembelajaran Daring di Masa Covid 19. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 714–718.

Habibullah, A. (2012). Kompetensi Pedagogik Guru. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 10(3). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i3.169>

Hani' Atus Suroya. (2021). *Pengaruh Literasi Informasi, Literasi Media Dan Literasi Digital Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru PAI SMAN Se-Kabupaten Blitar*

- [Tesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v5i1.529>
- Hidayat, A. (2015). Diseminasi Kesadaran Hukum Guna Penguatan Daya Tangkal Mandiri terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdimas*, 19(2).
- Kajin, S. (2018). *Pengaruh Pembelajaran Berbasis Literasi Digital Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Kognitif di MTs N Mojosari dan MTs N Sooko Mojokerto*. 2(1), 10.
- Kustandi, C., & Darmawan, D. (2020). *Pengembangan Media Pembelajaran: Konsep & Aplikasi Pengembangan Media Pembelajaran Bagi Pendidik di Sekolah dan Masyarakat*. Kencana.
- Landa, Z. R., Sunaryo, T., & Tampubolon, H. (2021). Pengaruh Literasi Digital Guru dan Manajemen Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Peserta Didik di SMA Pelita Rantepao. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(1), 718–734.
- Made Wena. (2009). *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual Operasional*. PT Bumi Aksara.
- Muhammad Hasan, Milawati, Darodjat, Tuti Khairani Harahap, Tasdin Tahrir, Ahmad Mufit Anwar, Azwar Rahmat, Masdiana, & I Made Indra P. (2021). *Media Pembelajaran* (1 ed.). Tahta Media Group.
- Muslimin, M., & Idul, R. (2020). Pengaruh Budaya Literasi Digital terhadap Pembentukan Sikap dan Karakter Masyarakat dalam Pembatasan Sosial Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 10(3), 21-36.
- Mustofa Abi Hamid, Rahmi Ramahani, Masrul Juliana, Meilani Safitri, Muhammad Munsarif J, & Janner Simarmata. (2020). *Media Pembelajaran*. Yayasan kita menulis.
- Purbosari, P., & Sutrisno, T. (2021). Studi Korelasi Intensitas Menonton Youtube Terhadap Minat Belajar Mahasiswa PGSD Universitas

- Veteran Bangun Riyana, C. (2012). *Media Pembelajaran*. Nusanantara. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 1(2), 117-128. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Purnasari, P. D., & Sadewo, Y. D. (2020). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik. *Publikasi Pendidikan*, 10(3), 189-196. Sadewo, Y. D., & Purnasari, P. D. (2021). Pengembangan Video Pembelajaran Matematika Berorientasi Kebudayaan Lokal pada Sekolah Dasar. *Sebatik*, 25(2), 590-597.
- Purnasari, P. D., & Sadewo, Y. D. (2021). Strategi Pembelajaran Pendidikan Dasar di Perbatasan Pada Era Digital. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3089-3100. Sinta, T. (2021). *Economic Education Analysis Journal*. 11.
- Rifai, A. (2021). Urgensi Literasi Digital Bagi Guru Smp Yabujah di Masa Pandemi Covid-19. *SINAU: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, 7(2), 58-70. <https://doi.org/10.37842/sinau.v7i2.68> Somantri, D. (2021). Abad 21 Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 18(2), 188-195.
- Rijal, F., & Idris, T. (2020). Teachers' Pedagogic Competence in Utilizing Learning Media of Islamic Religious Education at State Junior High Schools in Lhoksuemawe. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 18(1), 101-116. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.1818> Syarifah, I. L., Hidayah, F. N., Raharani, F. A.-N., Izzah, N., Mukarromah, S., & Yulianti, Y. (2021). *Pentingnya Literasi Digital di Era Pandemi*. 1(2), 7.
- Taufiq Nur Azis. (2019). Strategi Pembelajaran Era Digital. *Islamisasi Ilmu Pengetahuan Di Era Revolusi Industri 4.0*, 1. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ACIEDSS/article/view/512>